

11. Логвин Г. Н. Новые исследования древнерусской архитектуры // Строительство и архитектура. – 1978. – № 8. – С. 31-34.
12. Логвин Н. Г. Михайловская церковь на Выдубичах в Киеве // СА. – 1986. – № 4. – С. 266-272.
13. Мовчан І. І. Археологічні дослідження на Видубичах // Стародавній Київ. – К. : Наукова думка, 1975. – С. 80-106.
14. Холостенко Н. В. Исследование руин Успенского собора Киево-Печерской лавры // СА. – 1955. – № XIII. – С. 341-358.
15. Холостенко Н. В. Новые данные о Кирилловской церкви в Киеве // Памятники культуры. Исслед. и реставрация. – М., 1960. – Т. 2. – С. 5-19.
16. Холостенко М. В. Успенський собор Печерського монастиря // Стародавній Київ. – К. : Наукова думка, 1975. – С. 107-170.
17. Холостенко М. В. Нові дослідження Іоанно-Предтеченської церкви та реконструкція Успенського собору Києво-Печерської лаври // Археологічні дослідження стародавнього Києва. – К. : Наукова думка, 1976. – С. 131-165.
18. Холостенко Н. В. Исследования Спасского собора в Чернигове // Реставрация и исследования памятников культуры. – М. : Стройиздат, 1990. – С. 6-18.

Моця О. П.

Доктор історичних наук, професор, чл.-кор. НАН України
Завідувач відділу

Казаков А. Л.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДАВНЬОРУСЬКОГО ГРУНТОВОГО НЕКРОПОЛЯ

Існування будь-якого урбаністичного центру завжди супроводжується існуванням відповідних поховальних комплексів. У цьому полягає діалектика розвитку кожного суспільства з часів виникнення цивілізаційних засад. У різні часи і в різних народів поховальна обрядовість була пов'язана з особливостями етнокультурного розвитку та релігійно-ідеологічними основами, котрі формувались протягом тривалого часу. Це стосується і східнослов'янського суспільства, у якого на рубежі I–II тис. н.е. з'явилась нова державна “доктрина буття”. Це, безумовно, призвело до кардинальних змін у поховальній обрядовості на теренах Східної Європи. Провідниками православ'я, в першу чергу, були великі адміністративні, політичні і культурні центри, в яких і концентрувалися головні сакральні функції.

Проте, враховуючи загальні закономірності християнської православної поховальної обрядовості, простежуються і суттєві особливості у формуванні поховальних комплексів окремих регіонів і навіть населених пунктів Київської Русі.

У цьому напрямку цікавим є досвід вивчення чернігівського грантового некрополя. Протягом останніх трьох десятиліть досліджено понад 1500 поховань, здійснених за східним християнським обрядом. Чернігівський давньоруський ґрунтовий некрополь формувався кілька століть поспіль, що і визначило його складну географію і неоднозначну структуру. У загальній масі чернігівських поховальних комплексів виділяється чотири основні типи цвинтарів:

- Головний поховальний масив;
- Приходські могильники;
- Церковні кладовища;
- Локальні поховання.

Аналіз артефактів дозволяє висловити думку, що перші православні поховання з'являються серед курганів і, в першу чергу, в районі, який прилягає до Чорної могили (сучасні вул. Боровського і Князя Чорного). Тут фіксуються найбільш ранні захоронення рубежу X–XI ст. Але вже досить швидко, в XI ст., ґрунтові поховання поширюються у північному та північно-західному напрямках і займають міжкурганний простір в районі сучасних вулиць Магістрацької та Коцюбинського.

Поховання здійснювались і в насипах більш ранніх курганів. В цей час дана частина літописного Передгороддя ще не була заселена, тому вільного місця для поховань вистачало. Однак, вже наприкінці XI – на початку XII ст. спостерігається інтенсивне заселення цього мі-

ського району. Міська забудова від стін Окольного міста швидко розповсюджується у північно-західному напрямку і на окремих ділянках поглинає кладовища. У цей час виникає необхідність обмеження і регламентації території для поховання городян. До цього часу вже встиг сформуватись головний поховальний масив міста. Він займав південно-західну частину загальноміської території. Окремі його ділянки опинились під міською забудовою. Однак, значна частина головного міського ґрунтового некрополя, площею понад 10 га, залишалася виключно кладовищем протягом усього домонгольського періоду. Міська забудова тут відсутня.

Користуючись сучасною картою міста, можна впевнено сказати, що ця межа між містом і головним міським поховальним масивом проходила десь між сучасними вулицями Кирпоноса та Комсомольською.

Інший тип чернігівських могильників – це приходські кладовища, які досить добре простежуються у північно-західному напрямку, відповідно від Окольного міста і Передгороддя. Вони періодично виникають на краю міської забудови і припиняють своє існування, як тільки житлові квартали доходять до них.

Така поступовість дуже добре зафіксована археологічно. Серед ділянок, де місто перекрило міські поховання, можна відзначити райони перехрестя сучасних вулиць Кирпоноса й Коцюбинського, некрополь біля сучасного центрального ринку між вулицями Примакова та Проспектом Перемоги, по проспекту Миру (у дворі готелю “Україна”), на розі вулиць Мстиславської та Чернишевського, по вул. Войкова, по вул. С. Русової, а також на лівому березі р. Стрижень неподалік від військового шпиталю по вул. Воїнів Інтернаціоналістів.

До третього типу чернігівських кладовищ відносять церковні цвинтарі.

Одним з найбільш ранніх і численних з них є прицерковний могильник на території чернігівського Дитинця в його північно-східній частині, біля церкви-усипальниці, де ховати почали у другій половині XI ст. До поховальних комплексів цього типу слід віднести групу поховань XII ст., розкопаних поблизу сучасного молодіжного театру по вул. Родимцева, поховальний масив XII – першої половини XIII ст., досліджений при будівництві торгівельного комплексу “АТБ” біля центрального ринку, а також групу поховань XII – першої половини XIII ст. на розі сучасних вулиць Київська та П’ятницька, похованнями оточені всі давньоруські храми, що збереглися до сьогодні в Чернігові: Спаський собор, Еллінська церква, Успенський собор Євцького монастиря, Борисоглібський собор, П’ятницька церква, розкопана Б. О. Рибаківим, Благовіщенська церква.

Остання категорія чернігівських ґрунтових могильників – це т.зв. локальні групи. Вони відрізняються насиченістю поховань, розташуванням поруч із житловими і господарськими комплексами, а головне – хронологічною спорідненістю з цією житлово-господарською забудовою. Всі вони розташовані в різних районах міста, без будь-якої системи, але в його межах: сучасна вул. Папанінців, вул. Лермонтова, вул. Любецька та ін. Зазвичай вони нараховують від двох до восьми поховань.

Важко пояснити, чому захоронення робили поруч із житлом, але найбільш вірогідно, що це поховання родичів тих, біля помешкання якого вони здійснені. У всякому разі, на цю думку наштовхують етнографічні матеріали. Зокрема у деяких колишніх сіверянських центрах, а саме в Путивлі, Радичеві, Седневі ще у другій половині XX ст. можна було побачити біля хати поховання найближчих родичів. Наприклад, у Любечі подібне явище зустрічається і сьогодні. Сенс цього явища в наш час, напевно, втратив своє початкове значення, але, безперечно, це ремінісценції і відголоски стародавніх, можливо, ще дохристиянських вірувань, що мали колись сакральний характер.

Загальна характеристика поховань ґрунтових цвинтарів стародавнього Чернігова виглядає таким чином. Всі вони здійснені у відповідності з православною християнською обрядовістю, в поховальних безкурганних ямах. Орієнтація похованих – захід–схід, головою на захід. Однак, повсюди в різних кладовищах спостерігається певний відсоток поховань із відхиленням від осі захід–схід. Причому ці відхилення існують як у бік південного заходу, так і в бік північного заходу. Зустрічаються поодинокі поховання, які взагалі не відповідають традиційній православній орієнтації, наприклад – головою на південь, або навпаки – на північ.

Глибина поховальних ям від рівня давньої денної поверхні коливається від 0,2 до 1,2-1,4 м; довжина ям також має широкий діапазон і інколи сягає 2,5-2,7 м. В поодиноких випадках довжина доходить до 3,5 м. Швидше за все, цей тип належить до дерев’яних саркофагів.

В усіх цих похованнях ями набагато перевищують розміри труни. Проте стандартними можна вважати поховальні ями довжиною 2,0-2,2 м при ширині 0,6-0,8 м. Цікаво, що досить велика кількість поховань має відголоски традиційного лівобережного підкурганного поховального обряду – не в ямі, а на рівні давньої денної поверхні.

Усі ґрунтові поховання поділяються на дві великі групи – в труні та без неї. Труну робили з дощок, кріпили кованими цвяхами, іноді невеликими залізними скобами. Труна закривалася лядою та забивалася цвяхами. Згідно з християнською обрядовістю, поховання в усіх чернігівських некрополях здійснювались на спині у витягнутому положенні. Руки небіжчика, переважно, складені на животі, рідше – в районі грудної клітини. Іноді зустрічаються небіжчики з підібраними колінами.

Особливістю чернігівського ґрунтового могильника є те, що серед поховань виділяється невелика група, яку не можна віднести до поховань суто традиційної православної обрядовості. Точніше буде сказати, що це поховання із змішаним обрядом із яскраво вираженими рисами біригуалізму. Всі вони входять до групи захоронень, здійснених у труні, мають відповідну християнську орієнтацію схід–захід, а за своїми параметрами не відрізняються від суто християнських поховань.

У чотирьох випадках цієї групи простежується обпалювання труни. Причому стіни та основа поховальних ям обгорілі, що підтверджує факт спалення на місці. У трьох інших випадках, в ході дослідження з'ясувалось, що перед тим як закидати поховання землею, труну рясно посипали вугіллям. Враховуючи той факт, що всі ці поховання розташовані неподалік від Чорної могили, звідки власне й починається розростання ґрунтового некрополя, швидше за все, всі вони відносяться до числа найбільш ранніх.

До особливостей поховального обряду Чернігівського християнського ґрунтового некрополя слід віднести й такі риси, котрі, безперечно, мають ритуальний характер. Одне з таких поховань розташоване також неподалік від Чорної могили. Поховальна яма має орієнтацію південь–північ. Людські кістки в заповненні відсутні, проте в наявності обпалені кістки тварини і яму інтенсивно посипали вугіллям. Причому кремацію здійснено на стороні. Яма розташована серед християнських поховань і має аналогічні з ними параметри. Тут виявлено фрагменти гончарного посуду XI ст.

Інше захоронення ритуального характеру досліджено на північ від Чорної могили (на розі пр. Перемоги і вул. Комсомольської). Це були рештки дерев'яного саркофагу, зробленого з дощок. Довжина поховальної ями – 3,5 м при ширині 1,6 м. Довгими стінами вона орієнтована із сходу на захід. На глибині 1,3 м від давньої денної поверхні на дні ями зроблене заглиблення, куди була вставлена труна. Вона мала довжину 2,75 м, завширшки 1,1 м. В ході розчистки цього поховального комплексу вдалось встановити його конструкцію. Домовину в плані зроблено з 6-7 дощок відповідної довжини. По краях домовини розташовувались бруси-поперечини, які кріпилися залізними кованими цвяхами.

У центральній частині труни під її лядою знайдено лише два молочних людських зуба, а також фрагменти давньоруського гончарного посуду. Подібний саркофаг, але меншого розміру, досліджено у 2010 р. також неподалік від Чорної могили по вул. Магістрацькій. Рештки поховання в ньому були відсутні, проте знайдено кілька фрагментів давньоруського гончарного посуду.

Отже, як бачимо, чернігівський міський ґрунтовий некрополь був досить складним і своєрідним явищем, формування якого відбувалось протягом кількох століть. Спочатку городян ховали в межах головного міського кладовища. Згодом, коли міська територія стрімко почала розростатись в усіх напрямках, виникають “районні” міські кладовища.

Тотальна християнізація суспільства супроводжується інтенсивним будівництвом церков, що, у свою чергу, також накладає відбиток на поховальну обрядовість. Це призводить до виникнення ще одного типу поховань – біля храмів. Нарешті, окрему категорію ґрунтових некрополів складають локальні групи поховань, які, скоріш за все, можна віднести до родинних. Складна структура всього чернігівського християнського поховального комплексу була обумовлена не тільки тими багатогранними процесами, якими жило велике середньовічне місто. Наявність певних рис, не притаманних класичному християнству, говорить про те, що християнський поховальний обряд знаходився тоді ще на шляху свого оформлення. Це, безперечно, дозволяє прослідкувати його еволюцію. Але також безперечно, що в процесі фор-

мування ґрунтового некрополя стародавнього Чернігова ми спостерігаємо поєднання, як нових християнських, так і старих місцевих дохристиянських традицій.

Примітки

1. *Моця О. П.* Південна “Руська земля”. – К., 2007. – 264 с.
2. *Моця О. П., Казаков А. Л.* Давньоруський Чернігів. – К. : Стародавній Світ, 2011. – 316 с.
3. *Сухобоков О. В.* “Земля незнаєма”: население бассейна среднего Псла в X–XIII вв. – К. : Аграр Медіа Груп, 2012. – 376 с.
4. *Толочко П. П.* Древняя Русь / П. П. Толочко. – К. : Наукова думка, 1987. – 246 с.

Руденко В. Я.

Завідувач відділу

Новик Т. Г.

Науковий співробітник

Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

АФОНСЬКІ ТРАДИЦІЇ ПОХОВАЛЬНОГО ОБРЯДУ БОГОРОДИЧНОГО ПЕЧЕРНОГО МОНАСТІРЯ В ЧЕРНІГОВІ

Під час археологічних досліджень в Антонієвих печерах та інших ранньосередньовічних підземеллях Чернігівського Богородичного Болдиногорського монастиря, заснованого в XI ст. прп. Антонієм Печерським, були зафіксовані поховання, здійснені за стародавнім обрядом, який рідко зустрічається на теренах Давньої Русі. Сутність його складала ексгумація останків похованого з подальшим переміщенням на постійне зберігання до спеціального приміщення – костниці. На сьогодні на території монастиря виявлено три поховальні пам’ятки цього типу.

Найбільш показовим з них є кімнатка, розташована на другому ярусі Антонієвих печер, у просторі між підземними храмами Феодосія Тотемського та Миколи Святоші [4, 42-49]. Це складна в плані підземна споруда, що складається з кількох взаємопов’язаних між собою обсягів різного розміру та конфігурації. На даний час вказаний об’єкт розташований у центрі комплексу Антонієвих печер та не має безпосереднього зв’язку з поверхнею (іл. 1). Однак, дослідження, проведені тут у 1987–1989 рр. дозволяють стверджувати, що в давнину такий зв’язок існував. Вхід до вказаного підземелля був розташований у південному схилі яру навпроти північного входу до наземної церкви Св. Іллі XII ст., яка збереглася до наших днів. Не виключено, що в давньоруський період тут існувала галерея, яка поєднувала печеру та наземний храм. Під час перебудов підземель у XVIII ст. вхід до кімнатки був перекритий цегляним муруванням стіни церкви Феодосія Тотемського. Від цегляної стіни в північному напрямку зафіксовані залишки підземного ходу, який через 5 м переходить у просторе приміщення прямокутних у плані обрисів та грушоподібної форми в перетині (іл. 2). У нижній частині на рівні підлоги, ширина його складає 0,7 м, потім поступово розширюється і сягає у деяких місцях 3 м. Заввишки приміщення 3 м, але, враховуючи вивали ґрунту із склепіння, висота його в давнину була менша приблизно на 0,5 м. У відкосі східної стіни приміщення вирубаний невеликий майданчик, у якому влаштована поховальна яма. У ній було виявлене потрійне поховання. Поховані розташовані один над одним у правильному анатомічному порядку, причому два з них орієнтовані головою на південь, а один – на північ. За стратиграфічними спостереженнями, поховання були здійснені через певний проміжок часу. Речей ні в одному з поховань не виявлено.

Північним боком вказане приміщення примикає до центральної частини об’єму, площа якого близько 20 кв.м. Воно має вертикальні стіни та склепіння, близьке до напівсфери заввишки до 5 м. У західній частині центрального приміщення влаштоване невисоке материкове підвищення з вирубаними заглибленнями завдовжки до 2 м та завширшки до 0,5 м. Навпроти кожного заглиблення у стіні влаштовані напівциркульні ніші. Всі заглиблення заповнені

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного	
<i>Новик Т. Г.</i>	монастиря в Чернігові	133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцяті Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015